

Semiotica della musica. I cinque tratti della struttura fondamentale del linguaggio secondo Hjelt: la verifica nel sistema musicale attraverso una prospettiva armonico-funzionale

Gianni Cresci e Luciano Menconi

1. Piano dell'espressione e piano del contenuto

Alla nota distinzione tra codice e codice-sistema di Umberto Eco, potremmo far corrispondere, con l'intento di circoscrivere il campo e giustificare le scelte di metodo, due approcci allo studio della semiotica della musica che implicano differenti considerazioni sulla possibilità e sulle modalità della musica di significare – in quale modo la musica sia segno o, meglio, quali modalità segniche si ritrovino nel fenomeno musicale – così come sulle differenti pertinenze nell'analisi di un testo. Le analisi neutre si occupano dell'organizzazione autonoma di uno solo dei due piani, quello dell'espressione. Questa organizzazione autonoma è appunto il codice sistema o s-codice. Il criterio di pertinenza adottato da questo tipo di analisi per individuare i tratti in cui può essere scomposto il testo, non si appoggia sul piano del contenuto e sulle funzioni d'uso contratte dal testo stesso. Le analisi che invece si occupano del s-codice sul piano del contenuto sono state fino ad oggi di competenza della psicologia e della sociologia teorica e non vengono qui prese in considerazione. Prima di occuparci delle definizioni del legame tra i due piani, vorremmo introdurre il concetto di *sensu*, inteso qui come l'insieme di relazioni che una unità intrattiene con le altre unità all'interno di un sistema. Ne segue che il senso in musica si appoggia sulle funzioni sintattiche contratte dalle parti di una catena e si determina dallo scarto che può verificarsi rispetto alla funzione che 'prevedibilmente' la parte avrebbe dovuto contrarre. Questo tipo di relazione tra le parti sembra avere, con modalità e caratteristiche particolari, un certo valore prognostico. Se non possiamo, in effetti, dire che da un antecedente si inferisce il conseguente, poiché non si riscontrano casi di vera e propria rezione, il linguaggio musicale mostra però di appoggiarsi ad un sistema di attese, culturalmente determinate, che si fondano sulla maggiore o minore probabilità che ad una certa parte della catena ne succeda una certa altra.

Le ricerche sui codici musicali mirano a definire la convenzione che collega il piano dell'espressione al piano del contenuto. Ci proponiamo di verificare la natura del legame che unisce i due piani ed in quali modi e secondo quali punti di vista il legame stesso esista. Ogni volta che cerchiamo nella musica una correlazione segnica, dizionariale o meno, i risultati sono comprensibilmente deludenti. Correlazioni di questo tipo tra i due piani in musica si riscontrano

in un ristretto ventaglio di casi riconducibili all'uso della musica come segnale. Un modo per superare il problema potrebbe essere quello di considerare il significato in termini di *interpretazione* in senso peirciano: valutare quindi la possibilità per la musica di essere interpretabile – ovvero la possibilità per un significante di essere tradotto con un altro significante, detto l'interpretante del primo, che “ne allarghi la comprensione” (ECO, 1984, p. 51) – la condizione sufficiente per parlare di significato musicale. In effetti la musica permette di sostituire un significante con un altro significante, come nel caso di una trasposizione di una melodia in un'altra tonalità o la sua riproposizione con i parametri timbrici mutati. Tuttavia in entrambe le circostanze i rapporti intervallari restano immutati e riscontriamo quella conformità che caratterizza, secondo la classificazione di Hjelmslev, i sistemi monoplanari. Questi sistemi “pur essendo interpretabili come gli altri sistemi semiotici (...) sono caratterizzati dal fatto che (...) l'interpretazione semantica che ne sarà data riprodurrà le stesse articolazioni e potrà essere rappresentata secondo le stesse regole della forma interpretata” (GREIMAS, 1986, p.182)

La difficoltà di correlare un insieme di note al piano del contenuto compromette la possibilità di ritrovare i due livelli di articolazione nel sistema musicale. Infatti, mentre l'individuazione dei tratti distintivi che costituiscono la nota rivela una certa similarità tra lingua naturale e musica, non altrettanto possiamo dire riguardo alla prima articolazione a causa della difficoltà, come già detto, di assegnare alle sequenze una funzione distintiva paragonabile a quella delle parole nella lingua. Ma anche al livello della seconda articolazione si riscontrano alcuni problemi specifici: quelli che sono noti come tratti distintivi della nota, ovvero l'altezza, l'intensità, il timbro, la durata, se verificati a prescindere dal contesto, si comportano, ad eccezione dell'altezza, come delle varianti. Nel caso della lingua, per esempio, i fonemi T e D si distinguono per i tratti in cui sono scomponibili; se il fonema T si scompone nei tratti: dentale, occlusiva, non sonora, e il fonema D in: dentale, occlusiva, sonora, se ne deduce che i tratti distintivi siano: sonora e non sonora. Nel caso della musica, due note DO e RE, assolutamente decontestualizzate, hanno come tratto distintivo l'altezza, ma al mutare degli altri tratti le due note sembrano mantenere la loro identità. Sarebbe il rapporto intervallare a definirle. Evidentemente la questione deve essere posta in altri termini: siccome le note contraggono una funzione all'interno di un contesto, dovremo di volta in volta pertinentizzare alcuni tratti invece di altri secondo il punto di vista adottato. Per esempio, un'analisi che miri ad individuare la sintassi melodica del repertorio dei corali di Bach, considererà pertinenti la durata, la posizione, il grado della nota e non pertinenti altri tratti come il timbro e l'intensità. (cfr. BARONI – JACOBONI 1976)

Nei capitoli che seguono, si farà riferimento al repertorio classico e conseguentemente sarà considerato pertinente il tratto dell'altezza o, più esattamente, il rapporto intervallare che definisce la relazione tra accordi e tra le note di un accordo.

2. Processo e sistema

Il secondo tratto discusso da Louis Hjelmslev “è la proprietà di distinguere, in un fenomeno dato, il sistema dal suo processo. Evidentemente, ciò che appare visibile in un fenomeno è il suo aspetto processuale, mentre il suo aspetto sistematico è l’inventario degli elementi costanti, presi una volta sola, che ricompaiono secondo un ordine che, nella fase induttiva, è determinato dal processo” (ZINNA, 1985, P.V).

E’ chiaro allora che l’analisi partirà dal processo, dalle relazioni presenti nella catena sintagmatica, per poi ricavare i paradigmi ovvero le classi di elementi che possono occupare una certa posizione nella catena. In altre parole, il sistema si ricava dal processo. Se nel fenomeno musicale fosse possibile distinguere il sistema dal suo processo, dovremmo allora essere in grado di verificare che una certa sequenza è la messa in catena sintagmatica di elementi che occupano una certa posizione perché membri di una stessa classe.

Il sistema armonico-tonale, come è noto, si basa fondamentalmente su tre funzioni: la Tonica, la Sottodominante, la Dominante. Queste funzioni sono classi paradigmatiche di membri – in questo caso accordi costruiti su gradi della scala – che sono suscettibili di occupare una certa posizione nel processo definita dai rapporti sintagmatici che le funzioni intrattengono fra di loro. La successione, sedimentata nel linguaggio armonico-tonale secondo l’ordine T-SD-D-T, regola il rapporto tra le parti del processo.

FUNZIONI	T	SD	D	T
	Accordo di I	Accordo di IV	Accordo di V	Accordo di I
	Accordo di VI	Accordo di II	Accordo di III	Accordo di VI
	Accordo di III	Accordo di VI	Accordo di VII	Accordo di III

Funzioni armoniche

Come mostra lo schema, i gradi I, VI, III sono funtivi che contraggono la funzione di Tonica; dei tre gradi il VI ha la particolarità di appartenere ad un altro paradigma, quello della Sottodominante; quindi l’accordo costruito sul VI grado della scala, potendo contrarre funzioni diverse e quindi occupare posizioni differenti nel processo, ha carattere bivalente. Siccome l’accordo bivalente si iscrive in un enunciato, a determinare la sua disambiguazione per disgiunzione paradigmatica sarà la “pressione co-testuale che si attua sintagmaticamente” (ECO, 1979, P.9). Nell’esempio che segue, l’accordo di VI grado, poiché è preceduto da un accordo di V grado e seguito da da uno di I grado, contrae la funzione di Tonica sebbene anche la funzione di Sottodominante sia una sua valenza.

Example n.1 shows a sequence of chords in G major. The chords are: I (C4), IV (F#4), V (G4), VI (A4), and I (C5). The notation is in treble and bass clefs with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C).

Esempio n.1

Le selezioni contestuali sono comunque possibili soltanto in contesti ben definiti storicamente e culturalmente e che fanno riferimento a codici sintattici consolidati. Facciamo quindi riferimento nella trattazione al repertorio che obbedisce alla grammatica armonico-tonale; questa scelta legittima anche l'attenzione privilegiata riservata all'altezza come tratto distintivo (cfr. Capitolo 1. Espressione e Contenuto).

La polisemia nel linguaggio “non esiste – eccetto i casi di pluriisotopia – che allo stato virtuale, infatti la manifestazione di un lessema di tal genere, iscrivendolo nell'enunciato, lo desambiguizza, realizzando uno dei suoi sememi” (GREIMAS, 1986, p.256). Molto spesso invece in musica si ha la realizzazione, nella stessa catena e da parte dello stesso funzivo, di due funzioni diverse; il procedimento è implicato nella modulazione ovvero nel passaggio da una tonalità ad un'altra.

Un accordo di I grado nella tonalità di DO è anche l'accordo di V grado nella tonalità di FA; l'accordo in questione sarà quindi suscettibile di contrarre la funzione di Tonica in DO e di dominante in FA. Nell'esempio n.1 , dell'accordo bivalente il contesto realizza solo una delle due funzioni, ma in altri casi, come nell'esempio n.2, si presenta una sorta di pluriisotopia sintattica, in quanto lo stesso accordo svolge contemporaneamente funzioni distinte con le parti della catena che lo precedono e che lo seguono.

Example n.2 shows a sequence of chords illustrating functional ambiguity. The chords are: I (C4), V (G4), I in DO / V in FA (C4), V7 (F#4), and I (C5). The notation is in treble and bass clefs with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). Above the first two chords, 'DO' is written with a dashed line and an arrow pointing right. Above the last two chords, 'FA' is written with a dashed line and an arrow pointing right.

Esempio n.2

Un caso di un certo interesse è quello degli accordi detti *vaganti*. L'accordo emblematico della categoria è la VII diminuita, composto da tre terze minori sovrapposte. Costruito sul VII grado alterato del modo minore può appartenere, per la sua particolare costruzione e interpretabilità enarmonica, a quattro diverse tonalità minori svolgendo sempre la stessa funzione di Dominante. Nell'esempio che segue, il quarto accordo nella successione svolge contemporaneamente la stessa funzione (di Dominante) in LA minore e in DO minore.

The image shows a musical example with two staves. The top staff is in treble clef and the bottom in bass clef. Above the first two measures is the label '(LA -)' with a dashed line and an arrow pointing to the right. Above the last two measures is the label '(DO -)' with a dashed line and an arrow pointing to the right. The chords are: I (C major), V (F# major), I (C major), VII (B diminished), and I 6/4 (C major).

Esempio n.3

3. Prova di commutazione

Il tratto centrale dell'edificio teorico di Louis Hyelmslev è la commutazione. Essa permette di svolgere sei funzioni fondamentali tra cui quella di definire rigorosamente i sistemi semisimbolici (ZINNA, 1985). Essendo la musica un sistema monoplanare (cfr Capitolo. 5), la prova di commutazione, in quanto capace di determinare il rapporto tra i piani e gli assi del linguaggio, perde il suo valore euristico. Tuttavia la prova di commutazione ha trovato e può trovare importanti applicazioni in musica, soprattutto, così come intesa in fonologia, quella di definire in generale i tratti pertinenti di un brano rispetto al sistema musicale cui può essere ricondotto. Per esempio il saggio di Bruno Nettl "De quelques methodes linguistiques appliques a l'analyse musicale" apparso sul numero 5 di *Musique en jeu* spiega come nella cultura Arrapaho la differenza tra semiminima e semiminima col punto non sia tratto pertinente, così come, nella scala costruita sul nostro modo minore, non è pertinente la differenza tra il VI grado naturale e lo stesso grado diesizzato.

Vi sono poi altri esempi in cui la prova di commutazione mostra di poter individuare i tratti pertinenti e non pertinenti all'interno di repertori del sistema armonico-tonale. Ogni pianista fa inconsapevolmente prova di commutazione suonando, come si usa anche in ambito

concertistico, il *Clavicembalo ben Temperato* di Bach, mostrando cioè come il timbro per quel repertorio possa essere considerato tratto non pertinente. Altrettanto possiamo dire riguardo ad altri parametri musicali, per esempio quando il direttore d'orchestra decide di *interpretare* più o meno velocemente un pezzo. E se un cantante, per esempio quando è 'fuori forma', può abbassare di mezzo tono o anche di un tono la tonalità di impianto di un'aria è perché anche la stessa tonalità, che pure continua a identificare con la sua denominazione tantissimi brani sinfonici e strumentali, può non essere considerata tratto pertinente nel sistema armonico-tonale temperato. Ciò che 'conta', per così dire, ciò che è pertinente (appunto) è l'intervallo, la relazione intervallare, e non l'altezza assoluta della nota poiché nel sistema temperato le relazioni tra i gradi sono caratterizzate dalle stesse differenze in Cent in ogni tonalità.

Come ricorda Luca Marconi nell'introduzione a *Il senso in musica*, esiste un approccio funzionale agli studi musicali, come quello di Gino Stefani, orientato al riconoscimento dei rapporti tra struttura e funzione, cioè all'individuazione dei tratti pertinenti rispetto all'uso sociale, alla funzione esterna che il brano musicale soddisfa. Al mutare di un unico elemento formale di un pezzo musicale, quest'ultimo può infatti cambiare la sua funzione: per esempio, in determinati contesti, mutando il tempo veloce in lento, un certo brano cambia la sua funzione di canzone da ballo in canzone sentimentale (SYCHRA, 1948). A nostro avviso questo approccio è certamente riconducibile al procedimento di base della prova di commutazione di Hyelmslev.

Un modo di intendere e di usare la prova di commutazione in termini ancor più vicini a quelli della glossematica, per quanto impossibile in senso stretto, si verifica applicando l'approccio sintagmatico alle funzioni armoniche. Come abbiamo visto precedentemente (cfr. 2. Processo e sistema), è possibile intendere le funzioni armoniche come classi di membri che possono occupare la stessa posizione nella catena e quindi mutabili paradigmaticamente. Possiamo cioè provare a mutare accordi membri della stessa classe e vedere cosa cambi al livello funzionale-armonico. Limitando il procedimento rispetto a questo unico punto di vista è possibile provare ad individuare varianti e invarianti. In ambito classico, sembrerebbe possibile commutare al livello armonico un I con un VI grado per la funzione T (Tonica) e definire VI e I due invarianti, così come sembrerebbe possibile considerare sostituibili come delle varianti gli eventuali accordi di settima costruiti su di essi. Naturalmente la questione della conformità, soprattutto al livello di un tratto come quello armonico dal potere strutturante fortemente codificato, relativizza le considerazioni appena fatte. Tuttavia nell'ambito di alcuni specifici generi e periodi storici il nostro approccio funzionale può risultare più efficace e motivato, come nella musica barocca, dove numerosi abbellimenti erano improvvisati, o come nella musica jazz. Nel basso continuo, cioè nell'armonizzazione che doveva riempire con un organo o clavicembalo il pezzo cantato o suonato a quattro o tre parti, le invarianti sarebbero state gli accordi di I, IV, V tanto che l'improvvisazione più peregrina poteva esaurirsi nella successione dei tre accordi e svolgere comunque la sua funzione strutturante. Siamo quindi invitati a pensare che tutti gli altri accordi ad essi sostituibili siano delle varianti.

In ambito jazz il fenomeno sembrerebbe ancora più evidente. Possiamo ritrovare un brano

“archetipico” della musica jazz come *I got the rhythm* (cfr. schema armonico in 4. Combinazione e rezione) presentarsi tradotto armonicamente in decine di modi diversi con accordi derivati vari, che vanno ben oltre, per complessità, alle settime citate in precedenza, e tuttavia essere riconoscibile nella sua identità. Questo specifico esempio – che vede lo schema stravolto non solo al livello armonico ma anche al livello melodico dall’improvvisazione – ci porterebbe, ancor più che nel caso del basso continuo, a supporre che le vere varianti del sistema armonico-tonale siano gli accordi costruiti sul I, IV e V grado, “representant principaux” come li definisce Yizhak Sadai delle funzioni T, SD, D. E’ sulla base di quanto abbiamo detto che anche i rapporti sintagmatici, le relazioni di combinazione e rezione sono da noi studiati adottando la prospettiva armonico-funzionale, estendendola anche alla partizione del processo in sintagmi detti appunto funzionali (SADAI, 1986). Si dirà perciò sintagma funzionale T quella successione di accordi di Tonica e non solo di Tonica orbitanti attorno alla funzione T; si dirà sintagma funzionale SD quella successione di accordi orbitante attorno alla funzione SD e staccato tramite un salto del basso di quarta o quinta dal precedente con un accordo SD allo stato fondamentale; si dirà infine sintagma funzionale D quella successione di accordi, staccatasi dalla precedente nello stesso modo, orbitante attorno alla funzione D.

4. Combinazione e Rezione

Il quarto tratto fondamentale della struttura di base del linguaggio è l’esistenza di relazioni ben definite tra unità linguistiche dette di combinazione e rezione. La combinazione è una relazione tra due variabili, mentre la rezione lo è tra una variante e una costante (in questo caso si dice unilaterale), o tra due costanti (in questo caso si dice reciproca). In musica, combinazione e rezione, in quanto relazioni tra parti della catena di cui si costituisce il processo, assumono un’importanza euristica fondamentale, superiore a quella che Hjelmslev sottolinea nei sistemi passe-partout rispetto agli altri quattro tratti. Abbiamo accennato negli altri capitoli come il senso in musica nasca dallo strutturarsi del materiale sonoro in un processo implicantesi parte dopo parte. Abbiamo cioè visto come in musica si riscontri il trionfo di quella prognostica che fin dagli stoici era stata stabilita come un meccanismo fondamentale della semiosi. Il senso in musica nasce quindi non dall’equivalenza, dalla correlazione tra espressione e contenuto come avviene nei sistemi di segni, ma dalla inferenza, dalla relazione (combinazione e rezione) contratta dalle parti di una catena, dalla realizzazione o non realizzazione di un certo evento prognosticato.

Saranno quindi le relazioni di combinazione e rezione a permettere di spiegare e analizzare il senso di un brano. In musica non esiste vera e propria rezione; non esiste cioè un caso evidente di funzione in cui la presenza di un funtivo è condizione necessaria per la presenza dell’altro come invece succede nelle lingue naturali (per esempio in italiano tra la lettera q e la lettera u).

Anche nei s-codici più rigidi come quello seriale, è vero che i dodici suoni compresi nell'ottava si succedono costantemente secondo l'ordine stabilito dalla serie, ma è anche vero che ciascuno di essi al di fuori della serie, in armonia o nelle fasi di passaggio, può comparire senza la necessità di essere preceduto o seguito dal suono adiacente nella serie. Tuttavia ogni s-codice musicale – e noi facciamo riferimento a quello armonico-tonale – si struttura su dipendenze se non in relazione di rezione rigorosa, sicuramente probabilistica. Sulla base di queste considerazioni, la musica, fin dagli anni '60, è stata avvicinata dalla e alla teoria dell'informazione. La musica è stata così studiata come un processo stocastico di Markov, cioè un processo probabilistico in cui le probabilità dipendono dagli eventi precedenti nella catena, poi tradotto quantitativamente in termini di ridondanza, entropia, informazione, feedback.

Prima di spiegare in quali termini questi due campi così apparentemente lontani abbiano trovato punti di incontro, diamo una breve occhiata ad alcune relazioni che strutturano il sistema armonico-tonale. Al livello melodico esso si struttura su un centro tonale, la Tonica, che oltre a combinarsi con tutti gli altri gradi è implicato necessariamente dal VII grado, ovvero la Sensibile. Al livello armonico l'accordo sul V grado, con la funzione di Dominante, risolve su quello di Tonica costituendo la progressione armonica fondamentale, lo "ur-satz" per dirla con Shenker, di tutta la musica occidentale dal tardo barocco al primo novecento e che ancora oggi vive in una certa popular music; mentre gli accordi di settima, cioè costruiti da quattro suoni a intervalli di terza sovrapposti, devono risolvere su un accordo posto una quinta sotto o una quarta sopra.

A livello delle forme musicali, per esempio all'interno della forma sonata, si riscontra una successione di parti del processo ben strutturata: Esposizione = primo tema (tonalità di base) – ponte modulante – secondo tema (tonalità del V grado superiore) – ritornello; Sviluppo = elaborazione armonica, melodica, ritmica del materiale dell'esposizione; Ripresa = primo e secondo tema nella tonalità di partenza. In questo senso la forma sonata è interpretabile come processo modale per il quale "l'auditeur est guidé attraverso différentes zones modales sur la base de sa compétence" (TARASTI, 1983, pag.7) L'elenco potrebbe continuare con una serie di regole grammaticali e formali esplicitate nei manuali di armonia o, come spesso avviene, implicite nella competenza del repertorio. Abbiamo già spiegato (2. Processo e sistema) che il punto focale cui la nostra prospettiva fa riferimento non è il livello melodico, formale o ritmico, ma quello armonico; in particolare adottiamo l'approccio sintagmatico-paradigmatico nell'analisi delle funzioni armoniche, facendo riferimento al concetto di sintagma funzionale per segmentare un brano in parti e studiarne le relazioni. (cfr. 3. Prova di commutazione)

Torniamo adesso alla teoria dell'informazione. Su un testo di alcuni anni fa, dedicato al rapporto tra estetica e teoria dell'informazione, ritroviamo l'intervento ormai storico di L. Meyer, musicologo che prima di altri ha tentato di spiegare il senso della musica in termini di aspettativa e inferenza. Il suo contributo ci da modo di mostrare come, quantificare l'informazione di un brano in base alla formula di Shannon e Weaver, presupponga l'analisi delle combinazioni e delle rezioni su cui un certo testo si struttura. Meyer spiega come, se una

situazione si presenta “molto organizzata e i conseguenti possibili di un dato modulo hanno un alto grado di probabilità, l’informazione è bassa; se invece la situazione è caratterizzata da un alto grado di fluidità, per cui i conseguenti sono più o meno equiprobabili, l’informazione si dirà alta” (MEYER, 1957, p.161) Dal passo citato, ricordando che per informazione si intende “la libertà di scelta che si ha nel costruire un messaggio”, si evince che laddove c’è combinazione le aspettative sono meno forti, l’informazione molto alta e l’interesse implicato relativo; dove c’è rezione realizzata e quindi informazione bassa, l’aspettativa è molto forte e the embodied meaning debole; dove la rezione è non realizzata l’informazione è altissima e il tratto in questione altamente “significativo”, cioè interessante, stimolante, “piacevole”. Abbiamo osservato che in musica non esistono casi di rezione come nei linguaggi passe-partout perché ogni s-codice musicale non è mai rigoroso ma ha una sistematicità probabilistica; come ipotizza Ruwet, un brano musicale come pure una poesia generano in un certo senso il proprio codice del quale costituiscono l’unico messaggio. Tuttavia, come già abbiamo fatto descrivendo le funzioni armoniche, è possibile verificare come, al livello di sintagmi funzionali, il ciclo T-SD-D-T acquisisca nel repertorio classico un valore strutturale così forte da permetterci di parlare, sia pure in senso probabilistico, di rezione. Adottando questa prospettiva – prospettiva che isola, lo ripetiamo, il parametro armonico trascurando ciò che avviene ai livelli melodici, ritmici e formali – osserviamo che il sintagma funzionale D è in relazione di rezione unilaterale, cioè implica senza essere necessariamente implicato, con il sintagma T; il sintagma SD implica il sintagma D ma meno rigidamente (basti pensare alla cadenza plagale IV-I); mentre il sintagma T è la costante la cui presenza è condizione necessaria per la presenza degli altri funzivi. Come si vede, la rezione più forte è quella tra i sintagmi D e T, ed è proprio su di essa che vive il procedimento che più di ogni altro arricchisce armonicamente il senso di un brano: la modulazione (cfr. 2. Processo e sistema). Essa infatti ha sempre luogo attraverso un accordo che ha funzione di Dominante e sempre, di conseguenza, all’interno di un sintagma che è, o diventa per la sua presenza, appunto D. Senza entrare nel dettaglio analitico di singole opere, perché non è questo l’obiettivo del presente lavoro, sosteniamo che sia sufficiente l’ascolto di un qualsiasi brano del repertorio classico per verificare sulla partitura che i momenti armonici più stimolanti e significativi, proprio perché ambigui, inaspettati, impronosticabili, sono quelli in cui si verifica la modulazione.

Un sintagma funzionale D che può definirsi emblematico nella musica operistica e sinfonica classica, è quello della cosiddetta “cadenza di bravura”: alla fine di un’aria o di un concerto, il solista, su un accordo di Dominante, aveva modo di improvvisare e mostrare tutta la sua tecnica dando vita ad un sintagma D, la cui lunghezza era discrezionale e in cui la presenza della costante T era assolutamente immancabile. Un altro fatto che vorremmo sottolineare come particolarmente significativo in termini di rezione, è che il sistema armonico-tonale nell’800 si ampliarà fino a logorare e superare se stesso, giocando sulla funzione D detta vagante, cioè sospesa, di cui è emblema la successione di accordi di settime diminuite, quinte aumentate, accordi alterati (Tristano-accordi vari), che per la loro particolare costituzione armonica (cfr. 2.

Processo e sistema) possono essere interpretati come appartenenti e risolvibili in varie tonalità e che nella loro continua successione, non risolvendo mai, giocano, evocandola e negandola incessantemente, sulla rezione D-T.

In alcuni repertori della popular music ritroviamo una struttura armonica analoga ma con alcune peculiarità. In questi casi, infatti, il ciclo funzionale è sempre rispettato, la struttura dell'intero brano ripetuta con regolarità e la modulazione pressoché assente, tranne talvolta nella sezione B delle canzoni a schema AABA. I due schemi di accordi fondamentali su cui, come spiega L. Faether in *Inside Jazz*, sono basati circa la metà dei pezzi jazz dalle origini al Be-bop, sono la realizzazione puntuale del ciclo funzionale T-SD-D-T.

Il giro di blues è traducibile nei seguenti sintagmi funzionali:

Il giro di I Got Rhythm è invece:

Come si vede, in questi ambiti il ciclo funzionale non è mai evitato, disatteso, ma si ripete costantemente per tutta lunghezza del brano.

5. (Non) Conformità

Il piano dell'espressione e del contenuto, l'asse del sistema e l'asse del processo, fenomeni di combinazione e di rezione, sono i tre tratti comuni a tutti i sistemi, siano essi di simboli o sistemi semiotici veri e propri. La prova di commutazione e la condizione di conformità/non conformità servono invece a Hjelmslev per tipologizzare i sistemi.

Come abbiamo visto nel primo capitolo (cfr. 1. Piano dell'espressione e piano del contenuto) la ricerca delle due articolazioni nel sistema musicale crea problemi insormontabili; in particolare

vogliamo sottolineare l'impossibilità di rinvenire le unità minimali corrispondenti ai fonemi nella lingua. A questo proposito Nicolas Ruwet osserva che "sul piano del linguaggio i fonemi, cioè gli elementi che servono a distinguere i significati, non hanno essi stessi significato. Bisogna dunque distinguere due piani: quello dei fonemi e quello dei morfemi. Al contrario in musica vi è un solo piano: gli elementi e i gruppi che questi elementi servono a distinguere sono della stessa natura" (RUWET, 1972, p.12).

Abbiamo studiato il comportamento sintattico del sistema musicale ed in particolare verificato l'esistenza di un sistema regolante i processi sintagmatici. Se da una parte abbiamo riscontrato l'esistenza di paradigmi, ovvero classi di membri che possono occupare una certa posizione nella catena, d'altra parte dobbiamo sottolineare che ogni sostituzione paradigmatica provoca un mutamento di senso. Aggiungiamo che, da questo punto di vista, la musica Jazz e del periodo barocco meriterebbero uno studio specifico: cfr. 3. Prova di commutazione.

A partire da tutte queste premesse e intendendo per conformità "la corrispondenza termine a termine tra le unità (...) dei due piani" (GREIMAS, 1986, p.74) possiamo concludere che, siccome qualunque mutazione sul piano dell'espressione provoca una mutazione dello stesso rango sull'altro piano, allora il sistema è monoplanare. Detto altrimenti, il sistema musicale è sì interpretabile ma secondo le stesse articolazioni formali dell'espressione; è per questo che fin dal primo capitolo abbiamo preferito parlare di senso, delle relazioni tra le unità del sistema, e non di significato. Pensiamo che le peculiarità che Greimas attribuisce al legame tra i due piani nel discorso poetico, caratterizzato da un certo isomorfismo tra le categorie dell'espressione e le categorie del contenuto e quindi dal "co-occorrenza delle forme dei due piani" (GREIMAS, 1974, p.292), possano essere avvicinate a quelle del sistema musicale. In questa direzione si è mosso Costin Miereanu che nell'articolo "Structures profondes, structures superficielles, structures della manifestation en musique" apparso su *Semiotica*, ha tentato di individuare dei regolatori prosodici sul piano dell'espressione da far corrispondere al livello sintattico sul piano del contenuto. Proseguendo in questo breve accenno al rapporto tra poetica e semiotica della musica, è importante sottolineare che i rapporti di equivalenza caratterizzanti il linguaggio poetico secondo Jakobson, sono stati proficuamente utilizzati da Ruwet per studiare la specificità del sistema musicale; infatti la nota definizione Jakobsoniana secondo la quale "la funzione poetica proietta il principio di equivalenza dall'asse della selezione all'asse della combinazione" (JAKOBSON, 1972 p.192), ha permesso a Ruwet di definire la ripetizione come il tratto caratteristico del fenomeno musicale e principio di partizione di un testo.

Alla luce della verifica dei cinque tratti condotta nei cinque capitoli corrispondenti, possiamo sostenere che se vogliamo ancora parlare di *linguaggio musicale* – espressione che è ormai di uso comune – si deve anche avere piena consapevolezza di quei tratti peculiari che caratterizzano le lingue naturali e che non sono invece riscontrabili nel sistema musicale. Abbiamo verificato che nel sistema armonico-tonale è possibile distinguere, al livello sintattico, il processo dal suo sistema; abbiamo anche osservato, però, che la prova di commutazione, intesa come operazione che permette di determinare il rapporto tra i piani e gli assi del sistema, non trova applicazioni al livello denotativo. Si tratta adesso di decidere se la descrizione di un

linguaggio di connotazione – e che il sistema musicale possa essere ricondotto a questo tipo, è ipotesi da verificare – debba procedere attraverso il principio di commutazione sul piano dell’espressione, oppure attraverso l’elaborazione di una teoria della connotazione al fine di “intraprendere la descrizione di sistemi connotativi basandosi sul piano del contenuto” (GREIMAS, 1986, p.317). In questo secondo caso saremmo chiamati ad individuare le dimensioni topiche su cui si applica l’attività connotativa; del resto la conformità che ipotizziamo caratterizzi il legame tra i due piani, deve essere l’oggetto di un’ulteriore analisi: dobbiamo verificare se questa si presenti al livello di elementi isolati oppure di categorie; abbiamo cioè supposto che il sistema fosse monoplanare, ma restano tuttora da specificare i livelli di articolazione del piano dell’espressione ai quali l’interpretazione si adegua. L’approccio sociosemiotico, capace di definire le connotazioni sociali, e l’approccio psicosemiotico, capace invece di definire le connotazioni individuali, potrebbero allora rappresentare i mezzi idonei per l’elaborazione di modelli di “aspettativa come luoghi possibili della manifestazioni di connotazione” (GREIMAS, 1986, p.77). Si aprirebbero, così, interessanti prospettive di studio per la semiotica della musica, non solo legando l’aspettativa alla competenza culturale dell’ascoltatore (STEFANI, 1982), ma cercando di individuare in modo rigoroso fenomeni di aspettualizzazione, al fine di scindere con precisione effetti di senso differenti quali la temporalità e, appunto, l’aspettualità.

Università di Bologna, Ottobre 1988
Pubblicato in rete il 16 Dicembre 2014

Bibliografia

BARONI Mario – JACOBONI, Carlo

1976 *Verso una grammatica della melodia*, Bologna, Forni

ECO, Umberto

1979 *Lector in fabula*, Milano, Bompiani

1984 *Semiotica e filosofia del linguaggio*, Torino, Einaudi

GREIMAS, Algirdas Julien

1974 “La linguistica strutturale e la poetica” in *Del Senso*, Milano, Bompiani

1986 *Semiotica – Dizionario ragionato della teoria del linguaggio*, Firenze, La casa Uscher

HJELMSLEV, Louis

1968 *I fondamenti della teoria del linguaggio*, Torino, Einaudi

1985 “La struttura fondamentale del linguaggio” in *Versus* n.43

JAKOBSON, Roman

1966 “Linguistica e poetica” in *Saggi di linguistica generale*, Milano, Feltrinelli

MEYER, Leonard

1957 “Significato in musica e teoria dell’informazione”, in AA.VV *Estetica e Teoria dell’informazione*, Milano, Bompiani

MIEREANU, Costin

1987 “Structures profondes, structures superficielles, structures della manifestation en musique”, *Semiotica*, 66, 1/2

NETTL, Bruno

1971 “Dequelques methodes linguistiques appliques a l’analyse musicale”, *Musique en Jeu* n.5

MARCONI, Luca

1987 Introduzione a AA.VV. *Il senso in Musica*, Bologna, Clueb

RUWET, Nicolas

1983 *Linguaggio, musica, poesia*, Torino, Einaudi

STEFANI, Gino

1982 *La competenza musicale*, Bologna, Clueb

SYCHRA, Antonin

1948 “La chanson floklorique du oint de vue sémiologique”, *Musique en Jeu* n.10, 1973

TARASTI, Eero

1983 “Sur les structures elementaires du discors musical”, *Actes semiotiques*, VI/dec.

ZINNA, Alessandro

1985 Introduzione in *Versus* n.43